

A INEFICIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NA PREVENÇÃO DA REINCIDÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

THE INEFFICIENCY OF BRAZILIAN LEGISLATION IN PREVENTING THE RECURRENCE OF DOMESTIC VIOLENCE AND ITS IMPLICATIONS FOR PUBLIC POLICIES

Antonia Luana Alves CARVALHO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9016-4318>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: luana20delta@gmail.com

Sander Ferreira Martinelli NUNES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5205-9651>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: sander.martinelli@hotmail.com

RESUMO

A violência doméstica permanece como um dos principais desafios sociais no Brasil, revelando a complexidade de um fenômeno que não se limita apenas ao âmbito jurídico. Embora a Lei Maria da Penha represente um importante avanço na proteção das mulheres, a persistência de casos de reincidência demonstra que a legislação, por si só, não tem sido suficiente para interromper o ciclo de agressões. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar os limites da legislação brasileira na prevenção da reincidência da violência doméstica, ao mesmo tempo em que discute a importância da implementação de políticas públicas integradas. A pesquisa parte da compreensão de que o enfrentamento desse problema exige ações que vão além da punição, contemplando medidas educativas, sociais e institucionais capazes de promover mudanças estruturais. Com relação a metodologia, trata-se de uma revisão bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, baseada na análise de produções científicas e documentos publicados entre 2013 e 2023. A coleta de dados foi realizada em bases como SciELO, Google Acadêmico, LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos CAPES e PePSIC, permitindo a construção de um panorama atualizado sobre o tema. Os resultados evidenciam que a efetividade da legislação depende diretamente da articulação entre diferentes setores, como justiça, educação, saúde e assistência social. Conclui-se, portanto, que a prevenção da reincidência exige políticas públicas contínuas e integradas, voltadas não apenas à proteção das vítimas, mas também à transformação dos padrões sociais que sustentam a violência de gênero.

Palavras-chave: Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Reincidência. Políticas públicas. Igualdade de gênero.

ABSTRACT

Domestic violence remains a major social challenge in Brazil, highlighting the complexity of a phenomenon that goes beyond the legal sphere. Although the Maria da Penha Law represents a significant advance in protecting women, the persistence of recurring cases shows that legal measures alone have not been enough to break the cycle of violence. In this context, this study aims to analyze the limits of Brazilian legislation in preventing the recurrence of domestic violence, while also discussing the importance of integrated public policies. The analysis is based on the understanding that addressing this issue requires more than punishment, involving educational, social, and institutional measures capable of promoting structural change. Methodologically, this research is based on a qualitative bibliographic and documentary review, covering scientific publications and legal documents produced between 2013 and 2023. Data were collected from databases such as SciELO, Google Scholar, LILACS, Virtual Health Library (VHL), CAPES Journal Portal, and PePSIC., enabling a comprehensive and up-to-date overview of the topic. The findings

indicate that the effectiveness of legislation depends on coordinated actions among different sectors, including the justice system, education, healthcare, and social assistance. It is concluded that preventing recurrence requires continuous and integrated public policies aimed not only at protecting victims but also at transforming the social patterns that sustain gender-based violence.

Keywords: Domestic violence. Maria da Penha Law. Recurrence. Public policies. Gender equality.

INTRODUÇÃO

A violência doméstica constitui um problema social complexo e de alcance mundial, relacionado a fatores econômicos, sociais, culturais e à persistente desigualdade de gênero. No Brasil, embora a Lei n.º 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, represente um marco na proteção das mulheres, os índices de violência e reincidência ainda demonstram a necessidade de fortalecimento das políticas públicas preventivas. Nesse contexto, torna-se relevante analisar se a legislação vigente, isoladamente, é suficiente para interromper o ciclo de agressões ou se são necessárias medidas complementares, especialmente no campo educacional, social e institucional.

Embora a Lei Maria da Penha represente um dos principais marcos normativos brasileiros no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sua existência, por si só, não garante a interrupção do ciclo de agressões nem impede a reincidência. A efetividade da norma depende de sua aplicação concreta, da fiscalização das medidas protetivas, da estruturação da rede de atendimento, da responsabilização adequada dos agressores e da implementação de políticas públicas preventivas. Assim, a ineficiência discutida neste estudo não se refere à inexistência de instrumentos legais, mas à limitação da resposta jurídica quando desacompanhada de ações intersetoriais, educativas, sociais e assistenciais.

A Lei n.º 11.340/2006, em seu art. 7.º, prevê cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Mesmo com os avanços legais e sociais, a violência contra as mulheres ainda permanece como uma grave violação de direitos humanos e um desafio para as políticas públicas de prevenção e proteção.

Diante disso, surge o seguinte questionamento: a Lei Maria da Penha, por si só, é suficiente para prevenir a reincidência da violência doméstica? A resposta exige a análise de medidas complementares à legislação, especialmente políticas públicas voltadas à educação, à conscientização sobre igualdade de gênero, à responsabilização dos agressores e ao fortalecimento da rede de proteção às vítimas. A legislação é indispensável, mas sua efetividade depende de aplicação rigorosa, fiscalização das medidas protetivas e ações preventivas capazes de transformar padrões sociais ainda marcados pela desigualdade de gênero (Perillo, 2023, p. 9-10).

A importância deste trabalho consiste em discutir alternativas para o enfrentamento da violência doméstica no Brasil, especialmente diante da persistência da reincidência e dos limites da legislação quando aplicada de forma isolada. A análise do tema permite refletir sobre a necessidade de políticas públicas mais efetivas, voltadas à prevenção, ao acolhimento das vítimas, à responsabilização dos agressores e à transformação cultural necessária para a promoção da igualdade de gênero.

O presente trabalho tem como objetivo analisar os limites da legislação brasileira na prevenção da reincidência da violência doméstica, especialmente a partir da Lei Maria da Penha, discutindo a necessidade de políticas públicas complementares voltadas à educação, à autonomia financeira das mulheres, ao acolhimento das vítimas e à responsabilização efetiva dos agressores.

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar produções científicas, documentos legais e fontes institucionais relacionadas à violência doméstica, à reincidência, à efetividade da legislação brasileira e às políticas públicas de prevenção. A pesquisa buscou reunir e interpretar informações já existentes sobre o tema, a fim de compreender os limites da resposta legal isolada e a necessidade de ações integradas para o enfrentamento do ciclo da violência.

Para a construção da revisão, foram considerados trabalhos publicados entre 2013 e 2023, incluindo artigos científicos, livros, dissertações, teses, documentos legais, relatórios institucionais e materiais técnicos relacionados ao tema. Esse recorte temporal permitiu observar discussões recentes sobre a violência doméstica no Brasil, bem como avanços normativos, debates sociais e propostas de fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da mulher.

A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e documental em bases científicas e fontes institucionais, como SciELO, Google Acadêmico, LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos CAPES e PePSIC. Também foram consultados documentos legais, relatórios e informações oficiais disponíveis em órgãos e instituições como o Planalto, Conselho Nacional de Justiça, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Maria da Penha, Ministério das Mulheres, Ministério da Justiça e Segurança Pública, IPEA, ONU Mulheres e Organização Pan-Americana da Saúde.

Foram adotados como critérios de inclusão materiais publicados em língua portuguesa ou inglesa, disponíveis integralmente ou com informações suficientes para análise, que apresentassem relação direta com violência doméstica, Lei Maria da Penha, feminicídio, reincidência, políticas públicas, proteção da mulher e enfrentamento da violência de gênero. Foram excluídos textos sem relação direta com o tema, publicações duplicadas, materiais sem identificação adequada de autoria ou fonte e estudos que não contribuíssem para os objetivos da pesquisa.

A análise dos materiais selecionados foi realizada de forma qualitativa, a partir da leitura crítica dos textos, da organização dos principais temas encontrados e da interpretação dos achados. Com isso, foi possível compreender que a legislação brasileira possui papel fundamental no enfrentamento da violência doméstica, mas apresenta limites quando aplicada de forma isolada. Dessa forma, a metodologia adotada permitiu evidenciar a importância da atuação conjunta entre justiça, assistência social, saúde, educação e rede de proteção para prevenir a reincidência e oferecer maior segurança às mulheres em situação de violência.

REVISÃO DE LITERATURA

A violência contra a mulher não pode ser compreendida como um problema recente ou isolado. Trata-se de uma realidade construída historicamente a partir de relações desiguais de poder entre homens e mulheres, marcadas pela consolidação de estruturas patriarcais que, por muito tempo, naturalizaram comportamentos de submissão, controle e dominação. Essas estruturas contribuíram para a formação de padrões sociais que colocaram a mulher em posição de inferioridade, limitando sua autonomia, sua participação social e o reconhecimento de seus direitos (Mundo Educação, 2023; AMPPE, 2023).

Ao longo da história, representações culturais, religiosas e sociais também ajudaram a reforçar estereótipos sobre o papel feminino, associando a mulher ao espaço doméstico, à obediência e à dependência. Esse processo dificultou o reconhecimento da violência doméstica como uma grave violação de direitos humanos, fazendo com que muitas práticas

abusivas fossem tratadas, durante muito tempo, como questões privadas da família, e não como problema social que exige intervenção do Estado e da coletividade (Mundo Educação, 2023).

No cenário internacional, a proteção dos direitos das mulheres foi sendo fortalecida por documentos, convenções e movimentos sociais que passaram a reconhecer a necessidade de combater práticas discriminatórias e promover a igualdade de gênero. Esses avanços contribuíram para ampliar a compreensão de que a violência contra a mulher não se limita à agressão física, mas também envolve formas psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais de violência, todas capazes de comprometer a dignidade, a liberdade e a segurança da vítima (AMPPE, 2023; Brasil, 2006).

No Brasil, esse processo resultou em importantes avanços normativos, especialmente com a promulgação da Lei n.º 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. A referida lei representa um dos principais marcos legais no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, ao estabelecer mecanismos de proteção, responsabilização do agressor e prevenção de novas agressões. No entanto, apesar de sua relevância, a persistência dos casos de reincidência demonstra que a legislação, de forma isolada, não é suficiente para romper o ciclo da violência, sendo necessária a atuação conjunta do sistema de justiça, da assistência social, da saúde, da educação e das políticas públicas de acolhimento e prevenção (Brasil, 2006).

Apesar dos avanços sociais e jurídicos, a violência contra a mulher ainda é uma realidade preocupante no Brasil. Dados divulgados em 2015 apontavam o país entre os primeiros colocados no ranking mundial de assassinatos de mulheres, o que demonstra que o problema é antigo, grave e exige ações contínuas de prevenção, proteção e responsabilização (G1, 2015).

Nesse cenário, a Lei n.º 13.104/2015 representou um avanço importante ao alterar o Código Penal para incluir o feminicídio como qualificadora do homicídio e inseri-lo no rol dos crimes hediondos. Mais recentemente, a Lei n.º 14.994/2024 tornou o feminicídio um crime autônomo, com pena de reclusão de 20 a 40 anos, reforçando a resposta do Estado diante da violência praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (Brasil, 2015; Brasil, 2024).

Além da violência física, também é necessário reconhecer a gravidade da violência psicológica. Por ocorrer, muitas vezes, de forma silenciosa e contínua, ela pode ser minimizada pela própria vítima, pela família ou pela sociedade, dificultando o reconhecimento do abuso e a busca por ajuda. Enquanto a violência física costuma deixar marcas visíveis, a violência psicológica atinge a autoestima, a autonomia, a segurança e a saúde mental da mulher, podendo produzir efeitos profundos e duradouros.

Fatores Contributivos

A violência doméstica contra mulheres não tem distinção de cor, raça ou etnia, atinge todas as classes sociais. De acordo com Souza (2020), como desde os primórdios a mulher sempre foi vista como um ser inferior e que tinha que ser submissa ao homem, a violência contra a mulher está diretamente relacionada às questões culturais em todos os tipos de sociedade.

De acordo com Pereira e Vila Nova (2019), diferentes fatores podem contribuir para a ocorrência e a permanência da violência doméstica, como abuso de álcool ou outras drogas, experiências de violência transgeracional na infância, comportamentos hostis, dificuldades financeiras, desemprego, conflitos familiares e mudanças significativas na rotina. Esses elementos não justificam a violência, mas ajudam a compreender a

complexidade do fenômeno e a necessidade de respostas que envolvam prevenção, acolhimento e responsabilização.

Nesse contexto, é importante que as políticas públicas também promovam a autonomia econômica e a proteção social das mulheres em situação de violência. Muitas vítimas encontram dificuldade para romper relações abusivas não por falta de vontade, mas porque enfrentam dependência financeira, medo, pressão familiar, vulnerabilidade social e ausência de uma rede de apoio segura. Por isso, o enfrentamento da violência doméstica deve envolver acolhimento, qualificação profissional, assistência psicológica e fortalecimento das redes de proteção (Pereira; Vila Nova, 2019).

O aumento da renda de uma mulher pode diminuir a violência, aumentando as chances de a mulher deixar o relacionamento. O vínculo entre a violência doméstica e a renda da mulher está condicionado a satisfação que ela adquire sendo casada ou não, se ocorrer de existir a diferença, uma renda mais elevada pode diminuir a violência, lado outro, se ser casada é mais satisfatório, o vínculo entre a renda e a violência pode ser difícil, se submetendo a permanecer (Pereira; Vila Nova, 2019).

O nível de escolaridade de famílias mais pobres e famílias em que o casal possuem o nível baixo de educação tem a maior influência em violência doméstica, 40% mais pobres e cerca de 8% das mulheres e crianças já foram vítimas de abusos dentro da família. Cerca de 50% dos casais com violências físicas em relações as mulheres ou crianças, a mulher e o marido mal tinham completado o ensino primário (Pereira; Vila Nova, 2019).

Impactos e Intervenções

As legislações e políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica buscam reduzir os impactos negativos desse fenômeno e oferecer maior proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. Os efeitos da violência doméstica são amplos e podem atingir a saúde física, emocional e social da vítima, além de repercutirem na vida de seus filhos, na dinâmica familiar e na própria sociedade (Pereira; Vila Nova, 2019).

Sob a perspectiva da saúde, a violência doméstica pode deixar marcas físicas e emocionais importantes. Durante o atendimento, podem ser observadas lesões corporais, sinais de sofrimento psicológico e relatos de sentimentos como solidão, tristeza, baixa autoestima, medo, insegurança, sensação de inutilidade e desânimo. Além disso, estudos apontam que mulheres vítimas de violência podem apresentar prejuízos à saúde mental, dificuldades nas relações familiares e impactos em sua vida social e profissional (Cavalcante; Rodrigues; Medeiros, 2022).

Em 9 de outubro de 2024, foi sancionada a Lei n.º 14.994/2024, que tornou o feminicídio crime autônomo no Código Penal e elevou a pena para reclusão de 20 a 40 anos, passando a representar uma das penas mais elevadas previstas na legislação penal brasileira. A alteração legislativa também agravou a punição de outros crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, reforçando a resposta penal do Estado diante da violência de gênero (Brasil, 2024; Defensoria Pública do Estado do Ceará, 2024).

A pena do crime de lesão corporal contra a mulher em razão de violência doméstica ou condição de gênero também foi alterada, passando de 1 a 4 anos para reclusão de 2 a 5 anos. A injúria, a calúnia e a difamação, quando cometidas em razão da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica, passaram a ter a pena aplicada em dobro. A ameaça também foi modificada, deixando de depender da representação da vítima, pois passou a ser processada mediante ação penal pública incondicionada, independentemente da autorização da vítima para atuação do Ministério Público (Brasil, 2024).

Existem delegacias especializadas em atendimento a mulheres (DEAM/DEAMV), Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher ou Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Vulneráveis. A Maria da Penha permitiu a criação das delegacias da mulher, para que a mulher vítima de violência doméstica fossem acolhidas e tivessem um atendimento mais acolhedor. A lei n.º 11.340/2006 também trouxe consigo as medidas protetivas de urgência (art.22 a 26), medidas essas que a vítima pode solicitar online no registro boletim de ocorrência online, outro benefício que a lei trouxe foi as campanhas de conscientização e capacitação para as mulheres e possibilitou a criação de casas de apoio para as vítimas.

A suspensão condicional da pena e do processo nos crimes de violência psicológica.

Um dos pontos mais sensíveis no debate acerca da reincidência é a aplicação da suspensão condicional da pena (*sursis*) e da suspensão condicional do processo nos crimes de violência psicológica. O *sursis* tem previsão no art. 77 do CP, torna possível que a execução da pena privativa de liberdade seja suspensa mediante o cumprimento de condições estabelecidas pelo juiz.

De acordo com o art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, quando a pena mínima for igual ou inferior a um ano e o réu preencher os requisitos legais, é possível a suspensão condicional do processo. No entanto, em crimes de violência psicológica, esses institutos podem transmitir à vítima uma sensação de desproteção, especialmente porque esse tipo de violência causa danos profundos e duradouros e, em muitos casos, pode anteceder agressões físicas. Assim, quando a resposta estatal é percebida como insuficiente, o agressor pode interpretar a medida como ausência de consequência real, o que fragiliza a proteção da mulher e pode contribuir para a continuidade do ciclo de violência.

A mulher enfrentou a exposição, o desgaste emocional e o medo para denunciar o agressor e vê o estado optar por não aplicar uma sanção mais eficaz, o que pode intensificar o ciclo de violência. A necessidade da revisão das políticas criminais; fiscalização mais efetiva das medidas protetivas, maior estrutura dos Juizados de Violência Doméstica, obrigatoriedade de acompanhamento das vítimas e agressores e ampliação de programas de reeducação masculina. A prevenção da reincidência exige uma resposta conjunta, social, penal e psicológica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins evidencia a relevância da resposta penal nos casos de violência doméstica, especialmente quando há violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

Conforme TJTO:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO CONFIGURADO EM AMBOS OS DELITOS. DOSIMETRIA PENAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADO DO ART. 64, I, CP, NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. em se tratando de crime praticado quase sempre na clandestinidade, como acontece nas hipóteses de delitos ocorridos no âmbito das relações domésticas e familiares, é de se ressaltar a credibilidade que se revestem as palavras da vítima, mormente quando firmes, coesas e em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, podendo lastrear um decreto condenatório. 2. No caso, além de as palavras da vítima se mostrarem coerentes e verossímeis, encontraram ressonância nas demais circunstâncias fáticas, inclusive em prova oral produzida judicialmente e nas demais circunstâncias fáticas. 3. O dolo no delito de violência psicológica, art. 147-B do CP,

não exige a finalidade específica de causar dano emocional, bastando a vontade consciente de realizar atos que naturalmente resultam no efeito danoso. No presente caso, as provas demonstram que o recorrente, de forma reiterada e consciente, proferiu insultos e humilhações que objetivamente causaram sofrimento emocional à ofendida. 4. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva, art. 24-A da Lei 11.340/06, configura-se pela ciência e voluntariedade em violar as restrições impostas judicialmente. O recorrente, intimado da proibição de se aproximar da vítima, optou deliberadamente por ignorar a ordem judicial, demonstrando conduta dolosa que evidencia desprezo pelas determinações judiciais e pela proteção conferida à ofendida. 5. A agravante da reincidência deve ser mantida, vez que nos termos do artigo 64, I, do Código Penal, o prazo depurador de cinco anos deve ser contado a partir do término do cumprimento da pena, o que não foi ultrapassado no presente caso. Inclusive, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória constante nos autos SEEU n. 0002857-74.2018.827.2713, o cumprimento da pena relativo a esta condenação sequer iniciou. Assim, deve ser mantida a agravante da reincidência. 6. O regime semiaberto já fora deferido na sentença para o início do cumprimento da pena, restando, assim, desarrazoado o pleito defensivo. 7. Recurso improvido. (TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0001771-92.2023.8.27.2713, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, julgado em 03/12/2024, juntado aos autos em 09/12/2024 13:17:15). (Grifo meu).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins tem reconhecido a relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Em julgamento envolvendo violência psicológica e descumprimento de medida protetiva, a Corte manteve a condenação do agressor, destacando que o dolo no crime de violência psicológica não exige finalidade específica de causar dano emocional, bastando a prática consciente de condutas capazes de gerar sofrimento à vítima (Tocantins, 2024a).

Diante disso, observa-se que a dificuldade de prevenir a reincidência da violência doméstica não decorre, necessariamente, da ausência de normas jurídicas, mas da fragilidade na aplicação prática dessas normas, da fiscalização insuficiente das medidas protetivas e da necessidade de respostas mais integradas entre o sistema penal, a assistência social, a saúde, a educação e a rede de proteção.

Ainda no âmbito da jurisprudência tocantinense, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins também tem reconhecido a gravidade das agressões físicas e psicológicas praticadas em contexto de violência doméstica, inclusive para fins de dosimetria da pena e fixação de indenização mínima à vítima. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 129, § 13º, E 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. PENA-BASE FIXADA EM 1/8. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos cometidos no âmbito de violência doméstica, previstos nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal e a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O réu foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. Foi também condenado ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) a dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base com base na culpabilidade e a aplicação da fração de 1/8 sobre a pena mínima; (ii) a adequação do valor da

indenização por danos morais fixada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena, conforme o artigo 59 do Código Penal, permite a valoração negativa da culpabilidade, especialmente diante da gravidade do delito cometido em contexto de violência doméstica. O Laudo Forense apontou lesões corporais graves causadas por um instrumento cortante em áreas sensíveis do corpo da vítima, evidenciando a alta intensidade da violência. Dessa forma, justifica-se a exasperação da pena-base. 4. A fração de 1/8 aplicada sobre a pena mínima é coerente com a jurisprudência, sendo amplamente aceita como método proporcional e justo para a valoração das circunstâncias judiciais. Assim, a pena-base foi corretamente fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 5. Quanto à indenização por danos morais, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação da reparação pecuniária, buscando compensar o sofrimento da vítima e punir o agressor. No presente caso, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerado razoável e proporcional, levando em conta a gravidade das agressões físicas e psicológicas sofridas pela vítima, bem como o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A culpabilidade pode ser valorada negativamente, com base na gravidade da violência praticada contra a vítima em contexto de violência doméstica, justificando a exasperação da pena-base. 2. O critério de 1/8 sobre a pena mínima é adequado e proporcional para a dosimetria em crimes de violência doméstica. 3. A fixação de indenização por danos morais em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional, considerando a gravidade das lesões físicas e o abalo psicológico decorrente de violência doméstica. (TJTO, Apelação Criminal n.º 0000663-82.2024.8.27.2716, Rel. Marco Anthony Steveson Villas Boas, julgado em 26 nov. 2024, juntado aos autos em 10 dez. 2024).

Em outro julgado, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins manteve condenação por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, reconhecendo a gravidade da conduta, a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena e a fixação de indenização por danos morais à vítima. Tal entendimento reforça a necessidade de resposta judicial proporcional à gravidade das agressões físicas e psicológicas praticadas contra mulheres (Tocantins, 2024b).

A expressiva incidência de agressões praticadas por companheiros ou ex-companheiros revela que a violência doméstica possui natureza estrutural e não decorre apenas da ausência de normas jurídicas. O problema também está relacionado à fragilidade na aplicação das medidas protetivas, à dependência econômica, à dependência emocional e à permanência de padrões culturais que naturalizam relações de dominação e desigualdade de gênero. Nesse contexto, muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos em razão da falta de autonomia financeira, do medo, da pressão familiar, cultural ou religiosa, da presença de filhos e da esperança de mudança por parte do agressor.

Dessa forma, as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica devem ultrapassar a dimensão exclusivamente penal, contemplando ações preventivas e educativas desde as instituições de ensino. Campanhas permanentes sobre igualdade de gênero, identificação dos diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, educação emocional, fortalecimento da autonomia financeira das mulheres, acompanhamento psicológico e ampliação das casas de acolhimento são medidas essenciais para prevenir a reincidência e reduzir a vulnerabilidade das vítimas.

Nesse cenário, conclui-se que a legislação, isoladamente, não é suficiente para romper o ciclo da violência doméstica. Para que haja maior efetividade, é necessária uma atuação integrada entre o sistema de justiça, a assistência social, a saúde pública, a educação e as redes de proteção, de modo a garantir não apenas a punição do agressor,

mas também a prevenção da violência, o acolhimento da vítima e a transformação cultural das relações sociais.

Políticas públicas para prevenção da reincidência da violência doméstica

A prevenção da reincidência da violência doméstica não se restringe à elaboração de legislações mais rigorosas. Embora o aparato normativo seja indispensável, sua efetividade está diretamente relacionada à existência de uma rede de proteção estruturada, apta a acolher, orientar e acompanhar mulheres em situação de violência. A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representou um avanço significativo ao estabelecer mecanismos de proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. Entretanto, a recorrência dos episódios de violência demonstra que a resposta exclusivamente jurídica não é suficiente para enfrentar os múltiplos fatores que sustentam o ciclo de agressões (Brasil, 2006; Instituto Maria Da Penha, 2023).

Muitas mulheres permanecem em relações abusivas não por escolha voluntária, mas em razão de fatores como o medo, a dependência econômica, a fragilidade dos vínculos familiares, a vulnerabilidade social e a insegurança quanto às consequências da denúncia. Nesse sentido, Pereira e Vila Nova (2019) destacam que aspectos econômicos, sociais e familiares exercem influência direta na permanência da mulher em situações de violência. Diante disso, torna-se imprescindível que as políticas públicas ofereçam condições concretas para que a vítima consiga romper o vínculo abusivo de forma segura, contando com apoio psicológico, assistência social e proteção institucional.

A educação também desempenha papel fundamental na prevenção da violência doméstica. O enfrentamento desse fenômeno deve ocorrer de maneira preventiva, por meio de ações educativas que promovam a igualdade de gênero, o respeito mútuo, a resolução pacífica de conflitos e o reconhecimento das diversas formas de violência previstas na legislação vigente. Ao possibilitar que crianças e jovens identifiquem, desde cedo, relações abusivas e rejeitem comportamentos baseados em controle, humilhação e agressividade, ampliam-se as possibilidades de transformação cultural e prevenção de novas práticas violentas (AMPPE, 2023).

Além disso, é necessário fortalecer os serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, como Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, casas de acolhimento, centros de referência, serviços de assistência social, acompanhamento psicológico e orientação jurídica. A atuação integrada desses serviços é fundamental, uma vez que a vítima frequentemente necessita de proteção imediata, escuta qualificada e acompanhamento contínuo para reorganizar sua vida e evitar a revitimização. A ausência de articulação entre essas instâncias pode comprometer a eficácia da denúncia e dificultar a interrupção do ciclo de violência.

Outro aspecto relevante refere-se à implementação de programas voltados à responsabilização e reeducação dos agressores. Embora a punição seja necessária, ela nem sempre é suficiente para impedir a reincidência. De acordo com Perillo (2023), o enfrentamento da violência doméstica, especialmente em sua dimensão psicológica, exige estratégias que atuem sobre padrões comportamentais marcados por relações de poder, controle e dominação. Dessa forma, programas de acompanhamento, orientação e reeducação de homens autores de violência podem contribuir para a redução da reincidência, desde que estejam associados à fiscalização efetiva das medidas protetivas e à atuação consistente do sistema de justiça.

Dessa maneira, a prevenção da reincidência da violência doméstica demanda a implementação de políticas públicas contínuas, integradas e alinhadas à realidade das vítimas. Medidas voltadas à promoção da autonomia econômica, à qualificação profissional,

ao fortalecimento das redes de apoio, ao acolhimento psicológico, à educação para a igualdade de gênero, à fiscalização das medidas protetivas e à reeducação dos agressores devem atuar de forma articulada. Assim, o enfrentamento da violência doméstica deixa de se limitar à punição posterior ao fato e passa a incorporar estratégias de prevenção, cuidado e transformação das condições sociais que favorecem a perpetuação das agressões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência doméstica é um problema complexo, histórico e estrutural, ligado à desigualdade de gênero e à permanência de padrões sociais que naturalizam relações de controle, submissão e dominação. Ao longo do tempo, esses fatores contribuíram para a continuidade de práticas violentas dentro do ambiente doméstico e familiar, dificultando o rompimento do ciclo de agressões. Por isso, o enfrentamento da violência contra a mulher exige respostas que vão além da esfera penal, envolvendo também políticas públicas de prevenção, acolhimento, educação e proteção social.

Embora o ordenamento jurídico tenha evoluído significativamente com a Lei Maria da Penha e a recente tipificação do feminicídio como crime autônomo e de pena elevada, a norma isolada não tem sido capaz de erradicar a barbárie, de maneira que o Brasil ainda ocupa posições alarmantes em rankings globais de assassinatos de mulheres, o que demonstra que a existência da lei, por si só, não garante a integridade física e psíquica das vítimas.

A análise dos fatores que contribuem para a permanência da violência doméstica mostra que muitas mulheres enfrentam barreiras difíceis de superar, como a vulnerabilidade social, a dependência financeira, a falta de uma rede de apoio segura e a ausência de políticas públicas suficientes de acolhimento. Por isso, a proteção da mulher não deve se limitar à punição do agressor. É necessário que o poder público também ofereça condições reais para que a vítima consiga romper o ciclo de violência, com apoio psicológico, segurança institucional, acolhimento adequado e políticas que favoreçam sua autonomia econômica.

No campo processual, a aplicação de institutos como o *sursis* e a suspensão condicional do processo em crimes de violência psicológica pode transmitir uma perigosa sensação de impunidade. Como demonstrado pelas jurisprudências do TJ-TO, a palavra da vítima é pilar fundamental para a condenação, mas a justiça precisa ser acompanhada de uma fiscalização rigorosa das medidas protetivas e da implementação de programas efetivos de reeducação para os agressores.

Em conclusão, a prevenção da reincidência e a erradicação do feminicídio dependem de uma reforma estrutural que ultrapasse a esfera penal, sendo imperativo investir na educação de base sobre igualdade de gênero e ampliar a rede de acolhimento e assistência social. Somente através da integração entre o rigor jurídico e a transformação cultural nas instituições de ensino será possível garantir às mulheres o direito fundamental a uma vida livre de violência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMPPE. **Da necessidade de melhoria nas políticas públicas de combate à violência doméstica**. AMPPE, 2023. Disponível em: <https://amppe.com.br/da-necessidade-de-melhoria-nas-politicas-publicas-de-combate-a-violencia-domestica/>. Acesso em 04 fev. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.** Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941.** Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 03 fev. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 13.104, de 9 de março de 2015.** Altera o art. 121 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 14.994, de 9 de outubro de 2024.** Altera o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, o Decreto-Lei n.º 3.688, de 3 de outubro de 1941 — Lei das Contravenções Penais, a Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 — Lei de Execução Penal, a Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990 — Lei dos Crimes Hediondos, a Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006 — Lei Maria da Penha, e o Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 — Código de Processo Penal, para tornar o feminicídio crime autônomo, agravar a sua pena e a de outros crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Brasília, DF: Presidência da República, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995.** Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

CAVALCANTE, Gabriela de Oliveira; RODRIGUES, Thais de Almeida; MEDEIROS, Ana Paula. **O conhecimento as mulheres em situação de violência: um estudo em unidades de saúde.** Arquivos Brasileiros de Psicologia, v.7, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/yhwcb73nQ8hHvgJGXHhzw8P/?lang=pt>. Acesso em: 04 fev. 2026

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. **Defensoria explica mudanças na Lei do Feminicídio que aumenta pena de reclusão para até 40 anos.** Fortaleza: Defensoria Pública do Estado do Ceará, 11 out. 2024. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-explica-mudancas-na-lei-do-feminicidio-que-aumenta-pena-de-reclusao-para-ate-40-anos/>. Acesso em: 2 fev. 2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública** 2022. FBSP. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/06/anuario-2022.pdf?v=15>. Acesso em: 02 fev. 2026.

G1. Brasil é o quinto país em ranking de violência contra Mulher. **G1**, 2015. Disponível em: [https://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/11/brasil-e-o-quinto-pais-do-mundo-em-ranking-de-violencia-contra-mulher.html#:~:text=Brasil%20%C3%A9%20o%20quinto%20pa%C3%ADs%20do%20mundo%20em,em%20um%20ranking%20global%20de%20assassinatos%20de%20mulheres\).](https://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/11/brasil-e-o-quinto-pais-do-mundo-em-ranking-de-violencia-contra-mulher.html#:~:text=Brasil%20%C3%A9%20o%20quinto%20pa%C3%ADs%20do%20mundo%20em,em%20um%20ranking%20global%20de%20assassinatos%20de%20mulheres).) Acesso em: 02 fev. 2026.

INSTITUTO MARIA DA PENHA. **Ciclo da violência**. Instituto Maria da Penha, 2023. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html>. Acesso em 02 fev. 2026.

MUNDO EDUCAÇÃO. **Violência contra a mulher**. Mundo Educação, 2023. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/violencia-contra-a-mulher.htm#:~:text=Desde%20os%20prim%C3%B3rdios%20da%20humanidade,da%20viol%C3%AAncia%20contra%20a%20mulher>. Acesso em 02 fev. 2026.

PEREIRA, Kelly; VILA NOVA, Celso. Determinantes da Violência Doméstica contra a Mulher. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v.17.n1. p.2-3, jan/jul.2019.

PERILLO, Marcela Marques. **Violência psicológica contra mulheres: impactos, causas e estratégias de prevenção**. Goiânia: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2023. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação). Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/66171/1/Viol%C3%AAncia%20psicol%C3%B3gica%20contra%20mulheres%20-%20impactos%2C%20causas%20e%20estrat%C3%A9gias%20de%20preven%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 02 fev. 2026.

SOUZA, Vanessa Lourenço. **Índice de violência doméstica entre 2011 e 2019, frente a aplicação da Lei 11.340/2006**. 2020. Faculdade Evangélica de Rubiataba, Rubiataba,2020. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/17881/1/TCC%20-%202020%20-%20VANESSA%20LOUREN%C3%87O%20DE%20SOUZA.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2026.

TOCANTINS. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Apelação Criminal n.º 0001771-92.2023.8.27.2713**. Violência doméstica. Violência psicológica. Descumprimento de medida protetiva. Relator: Desembargador Eurípedes do Carmo Lamounier. Julgado em: 3 dez. 2024. Juntado aos autos em: 9 dez. 2024.

TOCANTINS. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. **Apelação Criminal n.º 0000663-82.2024.8.27.2716**. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Dosimetria da pena. Indenização por danos morais. Relator: Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas. Julgado em: 26 nov. 2024. Juntado aos autos em: 10 dez. 2024.

UOL. **Leis não são os suficientes, é preciso educação, diz juíza sobre estupro**. Notícia,15 de jul.2015. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/07/15/leis-nao-sao-suficientes-e-preciso-educacao-diz-juiza-sobre-estupros.htm#:~:text=A%20Lei%20Maria%20da%20Penha,do%20Feminic%C3%ADdio%20tamb%C3%A9m%20n%C3%A3o%20ser%C3%A1>. Acesso em: 02 fev. 2026.